

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

1 ВА 3 ОЙЛИК ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОН-ИЧАК ТРАКТИНИНГ СИРКА КИСЛОТАСИ 70% ЛИ КОНЦЕНТРАЦИЯСИ ТАЪСИРИДА КУЙИШИДАН КЕЙИН ЙЎҒОН ИЧАКНИНГ КЎНДАЛАНГ ЧАМБАР ВА ТЎҒРИ ИЧАК ДЕВОРИДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ЎРГАНИШ

Бобоев Ш.Р., Келдиёрова З.Д., Хасанова Д.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 70% ли сирка кислотаси таъсирида асосий шикастланиш ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак (дуоденум)нинг шиллиқ қаватида кузатилди. Бироқ ушбу кучли кислотанинг таъсири фақат локал эмас, балки бутун ҳазм қилиш тизими бўйлаб — гуморал, рефлекс ва иммун механизмлар орқали тарқалади. Бу эса йўғон ичак, жумладан кўндаланг ва тўғри ичакда ҳам морфологик ва морфометрик ўзгаришларга олиб келди.

Калит сўзлар: сирка кислота, йўғон ичак, кўндаланг чамбар ичак, тўғри ичак морфологик ўзгаришлар.

STUDY OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE WALL OF THE TRANSVERSE COLON AND RECTUM AFTER BURNS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT OF WHITE OUTBRED RATS AGED 1 AND 3 MONTHS UNDER THE INFLUENCE OF 70% ACETIC ACID

Boboev Sh.R., Keldiyorova Z.D., Khasanova D.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Under the influence of 70% acetic acid, the main damage was observed in the mucous membrane of the stomach and duodenum. However, the effect of this strong acid spreads not only locally but throughout the entire digestive system - through humoral, reflex, and immune mechanisms. This led to morphological and morphometric changes in the large intestine, including the transverse and rectum.

Keywords: acetic acid, large intestine, transverse colon, rectum morphological changes.

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СТЕНКИ ПОПЕРЕЧНОЙ ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС В ВОЗРАСТЕ 1 И 3 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОЖОГА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 70% КОНЦЕНТРАЦИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Бобоев Ш.Р., Келдиёрова З.Д., Хасанова Д.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. При воздействии 70% -ной уксусной кислоты основное поражение наблюдалось в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки (duodenum). Однако действие этой сильной кислоты распространяется не только локально, но и по всей пищеварительной системе - через гуморальные, рефлекторные и иммунные механизмы. Это привело к морфологическим и морфометрическим изменениям в толстой кишке, включая поперечную и прямую кишку.

Ключевые слова: уксусная кислота, толстая кишка, поперечная ободочная кишка, морфологические изменения прямой кишки.

e-mail: boboyevshuxrat1987@gmail.com, keldiyorova.zilola@bsmi.uz, dilnoza_xasanova@bsmi.uz

Долзарбליги. Сирка кислотаси билан кимёвий куйишлар юкори учраш частотасига, оғир клиник кечишга ва юкори ногиронлик хавфига эга бўлган жиддий патология ҳисобланади. Ҳозирги даволаш стандартлари етарли эмаслиги сабабли, жараённинг патогенези ва регенерация механизмлари чуқур ўрганишга йўналтирилган тажрибавий тадқиқотлар долзарб бўлиб қолмоқда [1].

Ошқозон-ичак трактининг (ЎИТ) кучли кимёвий моддалар, хусусан сирка кислотаси таъсирида юзага келадиган куйишлари замонавий тиббиётнинг токсикология ва гастроэнтерология соҳаларида учрайдиган энг оғир патологик ҳолатлардан бири ҳисобланади. Ушбу жараён нафақат ўткир патологик кечиши, балки узок муддатли асоратлар билан ҳам тавсифланиб, беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Сирка кислотасининг кенг маиший қўлланилиши, уни ногўғри сақлаш ёки тасодифан ичиб юбориш ҳолатлари, шунингдек айрим

холларда ўз-ўзига зарар етказиш мақсадида истеъмол қилиниши ушбу муаммонинг эпидемиологик аҳамиятини янада оширмақда. [2].

Кўпгина манбаларда (А. Г. Иванов, 2019; Singh & Sharma, 2020) цирка кислотаси билан заҳарланиш ҳолатларининг 60–80 % гача бўлган қисми маиший муҳитда юз бериши таъкидланади. Уларни нотўғри сақлаш, истеъмол маҳсулотлари билан бир хил идишга қуйиш ёки тўғри этикеткаламаслик асосий сабаблар сифатида кўрсатилади. Айрим давлатларда ўз-ўзига зарар етказиш мақсадида кучли кислоталарни ичиш ҳолатлари ҳам юқори учраш даражасига эга. [3].

Кимёвий куйишлар клиник жиҳатдан шиллик қаватнинг коагуляцион некрози, оғир яллиғланиш реакцияси, қон кетиш, перфорация, медиастинит, сепсис каби хавфли асоратлар билан кечади. Кечки даврда эса қизилўнғач стриктуралари, ютиш фаолиятининг бузилиши, сурункали оғриқ синдроми ва озикланиш етишмовчилиги каби муаммоларга сабаб бўлиши мумкин. Мавжуд даволаш усулларининг чекланган самарадорлиги ушбу патологиянинг патогенези, шиллик қават регенерацияси ва антифибротик механизмларини чуқур ўрганишни талаб этади. [4].

Шу нуқтаи назардан, қайта ишлаб чиқилган ва илмий асосланган тажрибавий моделлардан фойдаланиш кимёвий куйишларнинг ривожланиш босқичларини, тўқималарга зарар етказиш механизмларини, яллиғланиш ва регенерация жараёнларини чуқур таҳлил қилиш имконини беради. Экспериментал тадқиқотлар янги протектив воситалар, регенератив терапиялар, антиоксидантлар, яллиғланишга қарши препаратлар ва антифибротик моддаларнинг самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Мазкур тадқиқотнинг долзарблиги ошқозон-ичак трактининг цирка кислотаси билан кимёвий куйиши кенг учраши, клиник кечишининг оғирлиги, юқори ногиронлик ва ўлим кўрсаткичлари, шунингдек самарали даволаш стратегияларининг етарли даражада ишлаб чиқилмаганлиги билан белгиланади. Шу сабабли ушбу мавзунинг тажрибавий жиҳатдан ўрганиш амалий тиббиёт учун ҳам, илмий изланишлар учун ҳам катта аҳамиятга эга. [5].

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқотнинг объекти 1, 3 ойлик 214 та иккала жинсдаги оқ зотсиз каламушлар хизмат қилган. Тадқиқотнинг предмети сифатида лаборатория ҳайвонлари йўғон ичагининг кўндаланг чамбар ичак ва тўғри ичак қисмларидан олинган тўқималар хизмат қилган. Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда экспериментал, морфологик, морфометрик, иммуногистохимёвий ва статистик усуллари қўлланилган.

Тадқиқот натижалари. Шиллик қаватнинг қалинлиги назорат гуруҳига нисбатан анча камайган 1 ойликда 270 мкмдан 285 мкмгача ўртача $277,06 \pm 1,25,3$ ойликда 280 мкмда 300 мкмгача ўртача $289,61 \pm 1,34$ мкм, бу шиллик қават атрофияси ёки зарарланишини кўрсатади. Эпителий хужайра баландлиги ҳам камайиб 1 ойлик каламушларда 12 мкмда 16 мкмгача ўртача $13,41 \pm 0,28$, 3 ойлик каламушларда эса $315,33 \pm 0,256$ қатламнинг шикастланиши ёки хужайраларнинг атрофиясини англатади. Гоблет хужайралар сонининг камайиши 1 ойлик каламушларда 9 тадан 11 тагача, ўртача $10,88 \pm 0,35$ та камайиши, 3 ойлик каламушларда эса 10 тадан 14 тагача, ўртача $13,05 \pm 0,31$ тага камайган. Бу шиллик қаватнинг химоя функциясининг пасайишини кўрсатади, яъни ичакда мукус ишлаб чиқариш камайган (1- расм).

1-расм. Тажриба гуруҳидаги 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон-ичак трактининг сирка кислотаси 70% ли концентрацияси таъсирида, куйишидан кейинги 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар йўғон ичагининг тўғри ичак қисмини микроскопик микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. Ок 20x10 об. 1-крипталар диаметрининг кичрайиши; 2-лейкоцитлар тўдаланиши (инфильтрация).3- Гоблет хужайралар сонининг камайиши

Шу билан бирга, лимфоид ҳужайралар зичлиги сезиларли ошган 1 ойлик каламушларда ($14-18/100 \text{ мкм}^2$) ўртача $15,94 \pm 0,34/100 \text{ мкм}^2$, 3 ойликда ($15-20$ та $/100 \text{ мкм}^2$) ўртача $18,33 \pm 0,37/100 \text{ мкм}^2$, бу ўзгариш иммун жавобнинг кучайганлигини, шикастланган ҳудудда яллиғланиш жараёнининг ривожланганлигини англатади.

Крипталар чуқурлиги пасайиб, 1 ойлик каламушларда 140 мкмдан 150 мкмгача ўртача – $144,35 \pm 0,83 \text{ мкм}$, 3 ойликда 150 мкмдан 160 мкмгача ўртача – $156,11 \pm 0,74 \text{ мкм}$ атрофида бўлиб, ичак эпителиysi янгилашганининг сустрлашганини билдиради (2-расм).

2-расм Тажриба гуруҳидаги 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон-ичак трактининг сирка кислотаси 70% ли концентрасияси таъсирида, куйишидан кейинги йўғон ичагининг кўндаланг чамбар ичак қисми микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. Оқ 20×10 об.

1-эпителиосит ҳужайралари камайган 2-крипталар чуқурлиги камайиб, шакли ўзгарган 3-крипталар остида кўп миқдорда лимфоцитлар кўпайган.

Қон томир диаметри пасайган, 1 ойлик каламушларда 7 мкмдан 11 мкмгача ўртача $9,06 \pm 0,38 \text{ мкм}$, 3 ойлик каламушларда 8 мкмдан 12 мкмгача ўртача $11,22 \pm 0,25 \text{ мкм}$ бу эса қон айланишининг сусайиши ва ичак тўқималарининг ҳипоксияси хавфи мавжудлигини билдиради. Мушак қавати қалинлиги камайган 1 ойлик каламушларда 75 мкмдан 85 мкмгача ўртача $80,06 \pm 0,83 \text{ мкм}$ ни, 3 ойликда эса 80 мкмдан 90 мкмгача ўртача $86,05 \pm 0,72$ эса ичак моторикасининг бузулишини ва мушак атрофияси борлигини кўрсатади.

Умуман олганда, 7-суткада ошқозон куйиши натижасида ичак деворида кучли шикастланиш ва яллиғланиш жараёнлари бошланиб, ичак тўқималари структурасида патологик ўзгаришлар юзага келади (1-жадвал).

Тўғри ичакда ҳам иккиламчи ўзгаришлар кузатилди. Бироқ бу ўзгаришлар кўндаланг чамбар ичакка нисбатан бироз кучлироқ ва яққолроқ кечган, бу ректумнинг дистал жойлашуви ва қон айланишидаги фарқлар билан изоҳланади. Каламушларнинг тўғри ичагида, ошқозонни 70% сирка кислотаси билан куйишидан сўнг 7-суткада куйидаги патологик ўзгаришлар аниқланади:

Шиллиқ қаватнинг қалинлиги 1 ойликда 280 мкмдан 295 мкмгача ўртача $290,35 \pm 1,09 \text{ мкм}$, 3 ойликда 320 мкмдан 340 мкмгача ўртача $331,94 \pm 2,03$ ташкил этади.

Крипталар чуқурлиги пасайиб, 1 ойлик каламушларда 140 мкмдан 150 мкмгача ўртача – $146,29 \pm 0,8 \text{ мкм}$, 3 ойликда 160 мкмдан 170 мкмгача ўртача – $165,61 \pm 0,75 \text{ мкм}$ атрофида (3-расм).

Эпителый ҳужайра баландлиги ҳам камайиб 1 ойлик каламушларда 12 мкмдан 15 мкмгача, ўртача $13,71 \pm 0,29 \text{ мкм}$, 3 ойлик каламушларда эса $15,11 \pm 0,25 \text{ мкм}$. Гоблет ҳужайралар сонининг камайиши 1 ойлик каламушларда 10 тадан 14 тагача ўртача $12,12 \pm 0,35$ та камайиши, 3 ойлик каламушларда эса 11 тадан 15 тагача ўртача $13,72 \pm 0,35$ тага камайган. Шу билан бирга, лимфоид ҳужайралар зичлиги сезиларли ошган 1 ойлик каламушларда ($15-20/100 \text{ мкм}^2$) ўртача $17,53 \pm 0,45/100 \text{ мкм}^2$, 3 ойликда ($16-22$ та $/100 \text{ мкм}^2$) ўртача $19,28 \pm 0,46/100 \text{ мкм}^2$. Лимфоид инфилтратсия кучлироқ бўлиб, яллиғланишга қарши фаол иммун жавоб мавжуд. Лимфоид тугунлар катталашган, фаоллик юқори.

7- ситкадаги 70% сирка кислотаси билан ошқозонни кимёвий куйишидан кейин каламушлар кўндаланг чамбар ичак деворидаги морфометрик ўзгаришларни назорат гуруҳига нисбатан солиштирма таҳлили таҳлили

Кўрсаткич	1 ойлик назорат каламушлар	1 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушлар	3 ойлик назорат каламушлар	3 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушлар
Шиллик қават қалинлиги (мкм)	314,77±0,82	277,06±1,25	370,75±0,48*	289,61±1,34 [^]
Крипталар чуқурлиги (мкм)	175,24±0,76	144,35±0,83	200,07±0,8*	156,11±0,74 [^]
Эпителий хужайра баландлиги (мкм)	19,94±0,54	13,41±0,28	23,33±0,19*	15,33±0,25 [^]
Гоблет хужайра сони (та)	22,04±0,45	10,88±0,35	22,33±0,19	13,05±0,31 [^]
Лимфоид хужайра зичлиги (/100мкм ²)	10,19±0,38	15,94±0,34	12,47±0,37*	18,33±0,37 [^]
Қон томир диаметри (мкм)	11,98±0,44	9,06±0,38	15,82±0,43*	11,22±0,25 [^]
Мушак қавати қалинлиги (мкм)	99,38±0,66	80,06±0,83	117,0±0,52*	86,05±0,72 [^]

Изоҳ: * $p < 0,05$ -1 ойлик каламушларга нисбатан ишончлилик даражаси; [^] $p < 0,05$ -1 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушларга нисбатиб ишончлилик даражаси

3-расм. Тажриба гуруҳидаги 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон-ичак трактининг сирка кислотаси 70% ли концентрасияси таъсирида, куйишидан кейинги йўғон ичагининг кўндаланг чамбар ичак қисми микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. Оқ 20x10 об.
1-лимфоид инфлтрация. 2-шиллик қават атрофияга учраган қалинлиги камайган 3-мушак қаватидаги атрофик ўзгаришлар

Қон томир диаметри пасайган, 1 ойлик каламушларда 9 мкмдан 12 мкмгача ўртача 10,59±0,28, 3 ойлик каламушларда 9 мкмдан 13 мкмгача ўртача 12,0±0,32 мкм. Мушак қавати қалинлиги камайган 1 ойлик каламушларда 80 мкмдан 90 мкмгача ўртача 85,41±0,92, 3 ойликда эса 95 мкмдан 105 мкмгача ўртача 101,33±0,75 кўрсатади. Гиперемия яққол, томирлар кенгайган, баъзи жойларда стаз ҳолатлари бор. Тўғри ичак мушак қаватида ҳам дистрофик ўзгаришлар, толаларнинг вакуолизатсияси, айрим жойларда фрагментация кузатилди (2-жадвал).

7- суткадаги 70% сирка кислотаси билан ошқозонни кимёвий куйишидан кейин каламушлар тўғри ичак деворидаги морфометрик ўзгаришларни назорат гуруҳига нисбатан солиштирма таҳлили

Кўрсаткич	1 ойлик назорат каламушлар	1 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушлар	3 ойлик назорат каламушлар	3 ойлик 70% ли сирка кислота-си қабул қилган каламушлар
Шиллик қават қалинлиги (мкм)	348,92±0,59	290,35±1,09	416,31±0,55*	331,94±2,03 [^]
Крипталар чуқурлиги (мкм)	176,04±0,76	146,29±0,8	202,22±0,58*	165,61±0,75 [^]
Эпителий хужайра баландлиги (мкм)	20,42±0,42	13,71±0,29	22,15±0,47	15,11±0,25
Гоблет хужайра сони (та)	21,75±0,42	12,12±0,35	24,63±0,48*	13,72±0,35
Лимфоид хужайра зичлиги (/100мкм ²)	10,87±0,42	17,53±0,45	13,2±0,52	19,28±0,46
Қон томир диаметри (мкм)	14,56±0,45	10,59±0,28	16,4±0,43	12,0±0,32
Мушак қавати қалинлиги (мкм)	108,94±1,01	85,41±0,92	129,67±0,71*	101,33±0,75 [^]

Изоҳ: * $p < 0,05$ -1 ойлик каламушларга нисбатан ишончлилик даражаси; [^] $p < 0,05$ -1 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушларга нисбатиб ишончлилик даражаси.

Тадқиқотимизнинг 30 суткасида кўндаланг чамбар ичакда ва тўғри ичак қуйидаги морфологик ва морфометрик ўзгаришлар қайд этилди.

Шиллик қаватнинг қалинлиги 1 ойликда 282 мкмдан 300 мкмгача ўртача 292,2±1,51 мкмни, 3 ойликда 310 мкмда 330 мкмгача ўртача 320,43±1,64 мкм, бу атрофия ва регенератсия жараёнининг секинлашганини кўрсатади.

4- расм. 2 ойлик оқ зотсиз каламушлар йўғон ичагининг тўғри ичак қисмини микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. Оқ 10x40 об. 1-нобуд бўлган крипталар ўрнида ҳосил бўлган бўшлиқ; 2- моддалар алмашинувининг бузилиши ҳақида дарак берувчи вакуоллар ҳосил бўлиши; 3-шиш ҳосил бўлиши натижасида тўқималар орасида ёриқлар пайдо бўлган.

Крипталар чукурлиги 1 ойлик каламушларда 152 мкмда 159 мкмгача ўртача – 156,47±0,6 мкм, 3 ойликда 165 мкмда 175 мкмгача ўртача – 170,36±0,83 мкм атрофида бўлиб, ичак эпителийси янгиланишининг сустрлашганини билдиради. Эпителий хужайра баландлиги ҳам камайиб 14 мкмда 18 мкмгача ўртача -16,4±0,39, 3 ойликда 18,36±0,22 мкм бу қатламнинг шикастланиши ёки хужайраларнинг атрофиясини англатади. Гоблет хужайралар сонини 1 ойлик каламушларда 13 тадан 19 тагача ўртача 15,13±0,24 та камайиши, 3 ойлик каламушларда эса 14 тадан 20 тагача ўртача 17,21±0,26 та. Лимфоид хужайралар зичлиги 1 ойлик каламушларда (13-16 /100 мкм²) ўртача-15,07±0,31/100 мкм², 3 ойликда (16–22 та /100 мкм²) ўртача 20,36±0,55/100 мкм² ташкил этади. Қон томир диаметри 1 ойлик каламушларда 8,2 мкмдан 13 мкмгача ўртача10,87±0,46 мкм, 3 ойлик каламушларда 9 мкмдан 13 мкмгача ўртача 12,21±0,32 мкм. Мушак қавати қалинлиги камайган 1 ойлик каламушларда 80 мкмдан 90 мкмгача, ўртача 85,2±0,92, 3 ойликда эса 90 мкмда 105 мкмгача, ўртача 100,36±1,32 мкм ни ташкил этади (жадвал-3).

3-жадвал

30- суткадаги 70% сирка кислотаси билан ошқозонни кимёвий куйишидан кейин 2 ва 4 ойлик бўлган каламушлар кўндаланг чамбар ичак деворидаги морфометрик ўзгаришларни назорат гуруҳига нисбатан солиштирма таҳлили

Кўрсаткич	2 ойлик назорат каламушлар	2 ойлик каламушлар сирка кислотаси қабул қилган	4 ойлик каламушлар	4 ойлик каламушлар сирка кислотаси қабул қилган
Шиллик қават қалинлиги (мкм)	321,33±0,58	292,2±1,51	375,71±0,66*	320,43±1,64^
Крипталар чукурлиги (мкм)	183,34±0,43	156,47±0,6	207,29±0,85*	170,36±0,83^
Эпителий хужайра баландлиги(мкм)	25,9±0,61	16,4±0,39	25,78±0,42	18,36±0,22^
Гоблет хужайра сони (та)	22,3±0,44	15,13±0,24	26,61±0,66*	17,21±0,26^
Лимфоид хужайра зичлиги (/100мкм ²)	11,36±0,41	15,07±0,31	13,3±0,41	20,36±0,55^
Қон томир диаметри (мкм)	13,42±0,58	10,87±0,46	17,01±0,42*	12,21±0,32
Мушак қавати қалинлиги (мкм)	103,1±0,88	85,2±0,92	119,78±0,79*	100,36±1,32^

Изоҳ: * $p < 0,05$ -2 ойлик каламушларга нисбатан ишончлилик даражаси; ^ $p < 0,05$ -2 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушларга нисбатаб ишончлилик даражаси

Тўғри ичакда 30- сутка келиб Шиллик қаватнинг қалинлиги 2 ойликда 298 мкмда 305 мкмгача ўртача 301,67±0,61 мкм, 4 ойликда 335 мкмда 345 мкмгача ўртача - 340,14±0,81 мкмни ташкил этади. Крипталар чукурлиги 2 ойлик каламушларда 155 мкмдан 165 мкмгача ўртача – 160,6±0,9 мкм, 4 ойликда 166 мкмда 178 мкмгача ўртача – 172,36±0,95 мкм атрофида . Эпителий хужайра баландлиги 15 мкмдан 18 мкмгача, ўртача 16,67±0,3мкм, 4 ойлик каламушларда 17,86±0,3 мкм. Гоблет хужайралар сонининг камайиши 2 ойлик каламушларда 12 тадан 16 тагача ўртача 14,07±0,4 та бироз кўпайган, 4 ойлик каламушларда эса 15 тадан 18 тагача ўртача 17,21±0,26 тага кўпайган. Шу билан бирга, лимфоид хужайралар зичлиги сезиларли ошган 2 ойлик каламушларда (14-18 /100 мкм²) ўртача 15,67±0,43/100 мкм², 4 ойликда (13–17 та /100 мкм²) ўртача15,71±0,37/100 мкм², бириктирувчи тўқиманинг ортиши. (5-расм.).

Қон томир диаметри пасайган, 2 ойлик каламушларда 9 мкмдан 14 мкмгача ўртача 10,87±0,41, 4 ойлик каламушларда 12 мкмдан 14 мкмгача ўртача 13,36±0,22 мкм. Мушак қавати қалинлиги камайган 2 ойлик каламушларда 87 мкмдан 98 мкмгача ўртача 93,6±1,0 мкм, 4 ойликда эса 105 мкмда 120 мкмгача ўртача 112,5±1,18 мкм кўрсатади (жадвал -4).

5-расм. 2 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон-ичак трактининг сирка кислотаси таъсирида куйишидан кейин йўғон ичакнинг кўндаланг чамбар ичак қисмини морфологик ўзгаришларини микроскопик кўриниши. Ван-Гизон бўйича бўялган. Оқ 10x40 об. 1-мушак қаватида фиброз тўқима кўпайган.

4-жадвал

30- ситкадаги 70% сирка кислотаси билан ошқозонни кимёвий куйишидан кейин каламушлар тўғри ичак деворидаги морфометрик ўзгаришларни назорат гуруҳига нисбатан солиштирма таҳлили

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи 2 ойлик кала- мушлар	2 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушлар	Назорат гуруҳи 4 ойлик кала- мушлар	4 ойлик 70% ли сирка кислота- си қабул қилган каламушлар
Шиллик қават қалинлиги (мкм)	352,41±0,65	301,67±0,61	418,61±0,76*	340,14±0,81^
Крипталар чуқур- лиги (мкм)	181,23±0,42	160,6±0,9	202,21±0,65*	172,36±0,95^
Эпителий хужай- ра баландлиги (мкм)	20,78±0,25	16,67±0,3	24,88±0,62*	17,86±0,3
Гоблет хужайра сони (та)	23,07±0,58	14,07±0,4	26,85±0,46*	17,21±0,26^
Лимфоид хужайра зичлиги (/100мкм ²)	12,29±0,65	15,67±0,43	15,85±0,5*	15,71±0,37
Қон томир диа- метри (мкм)	16,71±0,52	10,87±0,41	19,84±0,42*	13,36±0,22^
Мушак қавати қалинлиги (мкм)	110,71±0,7	93,6±1,0	132,54±0,72*	112,5±1,18^

Изоҳ: * $p < 0,05$ -2 ойлик каламушларга нисбатан ишончлилик даражаси; ^ $p < 0,05$ -2 ойлик 70% ли сирка кислотаси қабул қилган каламушларга нисбатаб ишончлилик даражаси

Ушбу тадқиқотда 70% ли сирка кислотаси таъсирида ошқозонни кимёвий куйдириш ортидан 1–4 ойлик оқ зотсиз каламушлар йўғон ичагининг кўндаланг чамбар ва тўғри ичак қисмларида ривожланган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар комплекс ўрганildi. Олинган натижалар ушбу патологик жараённинг оғирлиги, давомийлиги ва ёшга боғлиқ морфологик фарқларни аниқ намоён этди. Куйдирувчи агент таъсирида ичак шиллик қаватида барча гуруҳларда атрофия, эпителий хужайра баландлигининг пасайиши, крипталар чуқурлигининг камайиши ва гоблет хужайралари сонининг сезиларли қисқариши кузатилди. Бу ўзгаришлар ичакнинг барьер ва секретор функцияларининг кескин пасайганлигини кўрсатади. Лимфоид хужайралар зичлигининг ортиши,

айниқса тўғри ичакда, кучли яллиғланиш реакцияси ва фаол иммун жавобнинг шаклланишидан далолат беради. Қон томир диаметрининг қисқариши ва мушак қавати қалинлигининг камайиши ишемия, трофик бузилишлар ва мушак тўқимасининг дистрофик-атрофик ўзгаришлари мавжудлигини кўрсатди. 30-суткага келиб ҳар икки бўлимда фиброз жараёнининг кучайиши ва бириктирувчи тўқима ўсиши қайд этилди, бу тўқиманинг узок давом этувчи зарарланиши ва реорганизация жараёни секин кечаётганини белгилайди.

Ёшга боғлиқ фарқлар ҳам аниқ кузатилди: кичик ёшдаги каламушларда тикланиш жараёни нисбатан фаол бўлса-да, шикастланиш тежовсиз кечган; каттароқ ёшда эса атрофик ва фиброз ўзгаришлар устун келган. Тўғри ичакдаги ўзгаришларнинг кўндаланг чамбар ичакка нисбатан кучлироқ намоён бўлиши унинг дистал жойлашуви ва қон айланишининг ўзига хослиги билан изоҳланади. Умуман олганда, тадқиқот натижалари 70% сирка кислотаси билан кимёвий куйиш ошқозон-ичак трактида чуқур деструктив, яллиғланиш ва фиброз жараёнларини келтириб чиқаришини, бу ўзгаришлар ёшга боғлиқ равишда фарқ қилиб, тикланиш механизмларининг секин ва етарсиз ривожланишини кўрсатди. Ушбу маълумотлар кимёвий куйишлар патогенези, уларнинг оқибатлари ва янги терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқишда муҳим морфологик асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мухина А. Ю. и др. Морфологические особенности толстой кишки крыс при стрессиндуцированном дисбиозе // Человек и его здоровье. – 2019. – №. 2. – С. 80-86.
2. Нарзикулов Р. А., Катыхина В. В., Чеснокова А. А. Особенности патоморфологической картины отравлений уксусной кислотой // Профилактическая медицина-2018. – 2018. – с. 169-171.
3. Нефёдова Н. А., Малков П. Г. Роль стволовых клеток в канцерогенезе толстой кишки // Тазовая хирургия и онкология. – 2015. – №. 3. – С. 15-24.
4. Никитченко В. Е., Наумова Е. И., Моса Ш. С. С. Морфологическое строение желудочно-кишечного тракта кроликов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агротомия и животноводство. – 2015. – №. 1. – С. 18-24.
5. Орлов Ю.П., Орлова Н.В., Михеев Е.Ю., Бенескриптов И.С. Отравления уксусной кислотой. Новый взгляд на старую проблему «русской болезни»: методическое пособие для врачей. Омск: Тактик-Студио; 2015.

Иқтибос учун: Бобоев Ш.Р., Келдиёрова З.Д., Хасанова Д.А. 1 ва 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар ошқозон-ичак трактининг сирка кислотаси 70% ли концентрацияси таъсирида куйишидан кейин йўғон ичакнинг кўндаланг чамбар ва тўғри ичак деворидаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 987–994. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899860>